

CADRUL LEGAL DE INCRIMINARE A INFRAȚIUNII DE ACTIVITATEA MERCENARILOR ÎN STATELE CSI

Vera MACOVEI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,

Chișinău, Republica Moldova

e-mail: veronicamacovei12@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3574-4942>

Prezentul articol face parte din categoria cercetărilor științifice ce aparțin domeniului de Drept penal Partea Specială. Obiectul prezentei cercetări îl formează analiza cadrului legal de incriminare a infracțiunii de activitatea mercenarilor în statele CSI (Comunitatea Statelor Independente). În publicație se efectuează o analiză a infracțiunii de activitate a mercenarilor în legislația statelor CSI și se evidențiază criteriile de diferențiere a legilor penale din aceste state, precum și asemănările modului de incriminare a componenței de infracțiune analizată. Analiza reglementărilor juridico-penale a activității de mercenariat în legislația penală a statelor CSI denotă că în legea penală a Republicii Moldova se pot, eventual, prelua asemenea reglementări, precum incriminarea activității mercenarilor în forme agravante.

Cuvinte-cheie: drept penal, mercenar, participare, Comunitatea Statelor Independente (CSI), incriminare.

LEGAL FRAMEWORK FOR INCRIMINALIZING THE CRIME OF THE ACTIVITY OF MERCENARIANS IN THE CIS STATES

This publication is part of the category of scientific research belonging to the field of Criminal Law Special Part. The object of the present research is the analysis of the legal framework for criminalizing the crime of mercenary activity in the CIS states. The publication performs an analysis of the crime of activity of mercenaries in the legislation of the CIS states and highlights the criteria for differentiating criminal laws in these states, as well as highlighting the similarities of criminalization of the analyzed crime component. The analysis of the legal-criminal regulations of the mercenary activity in the criminal legislation of the CIS states shows that in the criminal law of the Republic of Moldova such regulations may be taken over, such as the incrimination of the activity of mercenaries in aggravating forms.

Keywords: Criminal Law, mercenary, participation, Commonwealth of Independent States (CIS), criminalization.

CADRE JURIDIQUE POUR L'INCRIMINATION DU CRIME DE L'ACTIVITÉ DES MERCENARIENS DANS LES ÉTATS DE LA CEI

Cette publication fait partie de la catégorie de la recherche scientifique appartenant au domaine de la partie spéciale de Droit pénal. L'objet de la présente recherche est l'analyse du cadre juridique de la criminalisation du crime d'activité mercenaire dans les États de la CEI. La publication analyse le crime d'activité des mercenaires dans la législation des États de la CEI et met en évidence les critères de différenciation du droit pénal dans ces États, ainsi que les similitudes de criminaliser la composition du crime analysé. L'analyse des réglementations juridico-pénales de l'activité mercenaire dans la législation pénale des États de la CEI montre que dans le droit pénal de la République de Moldova, ces réglementations peuvent être reprises, comme l'incrimination de l'activité de mercenaires sous des formes aggravantes.

Mots-clés: droit pénal, mercenaire, participation, Communauté d'États Indépendants (CEI), criminalisation.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЕМНИКОВ В ГОСУДАРСТВАХ СНГ

Данная статья относится к категории научных исследований в области Особенной части Уголовного права. Объектом исследования является анализ правовых основ криминализации наемничества в государствах СНГ (Содружество Независимых Государств). Публикация проводит анализ преступной деятельности наемников в законодательстве стран СНГ и выделяет критерии дифференциации уголовного законодательства этих государств, а также сходства криминализации анализируемого компонента преступной деятельности. Анализ уголовно-правовых норм наемничества в уголовном законодательстве стран СНГ показывает, что в уголовное право Республики Молдова могут быть заимствованы такие нормы, как инкриминирование деятельности наемников при отягчающих обстоятельствах.

Ключевые слова: уголовное право, наемничество, участие, Содружество Независимых Государств (СНГ), криминализация.

Introducere

Necesitatea studierii și analizei legislației penale a țărilor CSI în partea ce ține de incriminarea activității mercenarilor este cu atât mai importantă, cu cât în ultimii ani se observă o tendință de creștere a numărului de mercenari proveniți din aceste state.

Potrivit unor autori ruși, care s-au specializat în studierea acestei componente de infracțiune, „în treaga istorie a lumii confirmă faptul că orice criză politică sau economică este cauza principală a răspândirii mercenarilor. La scară largă a evenimentelor ce s-au perindat de-a lungul istoriei, printre care și prăbușirea uneia dintre cele mai mari puteri mondiale ale secolului XX - Uniunea Sovietică, anume acest eveniment în mare măsură a contribuit la creșterea numărului de mercenari - foști cetățeni sovietici și a generat conflicte armate pe teritoriul fostei URSS, în special conflictele locale de la începutul anilor 90 în Abhazia, Transnistria, Ferghana, Karabakh.” [19] Potrivit autoarei Șandieva N., „în mare parte specificul mercenarilor din această perioadă este exprimat în faptul că nu a avut distribuție în masă iar participarea mercenarilor de cele mai multe ori era ghidată de principii „ideologice”. Totuși, acest aspect nu exclude participarea mercenarilor la conflicte militare din interese mercantile.” [20, p. 87]

Una din cauzele apariției mercenariatului în rândurile cetățenilor CSI a fost concedierea în masă a personalului forțelor armate ale Rusiei și altor state - foste republici sovietice, în urma prăbușirii URSS. Și, prin urmare, în acest caz, putem vorbi despre rolul influent al unei astfel de probleme ale spațiului post-sovietic precum șomajul, care a determinat în principal tinerii să se alăture rândurilor „mercenarilor”.

De asemenea, destul de târziu, în opinia unor autori pe care o împărtășim și noi, „în țările CSI au apărut norme care reglementează criminalizarea sau penalizarea mercenarismului și care au făcut posibilă tragerea la răspundere a făptuitorilor pentru aceasta. Deși acest fapt, așa cum arată realitatea, nu contribuie întotdeauna la o scădere a numărului de mercenari, în același timp, el apare totuși într-o oarecare măsură ca un factor de constrângere.” [20, p. 88]

Metodologie și metode. Întru realizarea scopului propus al prezentei investigații s-a recurs la utilizarea unui șir de metode: analiza și sinteza, deducția și sistematizarea. În procesul cercetării cu preponderență a fost utilizată metoda comparativă, aplicarea căreia a scos în evidență criteriile de asemănare și deosebire a modului de incriminare a infracțiunii de activitatea mercenarilor în legea penală a Republicii Moldova și legile penale ale statelor CSI.

Principalele idei ale cercetării

În contextul ultimelor evenimente pe plan internațional, în care se atestă implicarea tot mai activă a terților în cadrul unor conflicte armate ce au loc în alte state, se impune cu evidentă impactul negativ al activității mercenarilor asupra respectării prevederilor dreptului internațional și a normelor tratatelor internaționale.

Analiza juridică comparativă a conceptului de „mercenar” consacrat în dreptul internațional modern și al celui din dreptul penal rus prezintă un mare interes. Problematika activității mercenarilor este analizată și înțeleasă diferit în literatura rusă.

Unii autori subliniază că analiza conceptului de mercenar, așa cum este el stabilit în nota de la art. 359 Codul penal al Federației Ruse și Convenția internațională pentru reprimarea recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 04.12.1989, „...a arătat că semnele care permit calificarea unei persoane în calitate de mercenar sunt stabilite direct atât în legile interne în mare parte, cât și în cele internaționale, ceea ce duce la o înțelegere diferită atât a termenului „mercenar”, cât și a activității mercenarilor în ansamblu.” [24] În Nota de la art.359, legea penală rusă definește noțiunea de mercenar, după cum urmează: „Un mercenar este o persoană care acționează pentru a obține compensații materiale; nu este cetățean al unui stat participant la un conflict armat sau ostilități; nu are reședința permanentă pe teritoriul acestuia și nu este trimisă pentru a îndeplini sarcini oficiale”. [25]

În **Federația Rusă** răspunderea pentru activitatea mercenarilor este prevăzută la articolul 359 din Codul Penal [10], potrivit căruia recrutarea, pregătirea, finanțarea sau orice alt sprijin material acordat unui mercenar, precum și antrenarea acestuia în conflictele armate sau operațiunile militare, pot fi pedepsite cu privarea de libertate pentru un termen de la patru până la opt ani, iar participarea la con-

flict armat ca mercenar – cu închisoare de la trei la șapte ani. [14]

Potrivit alin. (2), aceleași fapte comise de o persoană cu folosirea situației de serviciu sau în legătură cu un minor [12], se pedepsesc cu privarea de libertate pe un termen de la șapte până la cincisprezece ani, cu amendă în valoare de până la cinci sute de mii de ruble (5 mii EUR) sau în quantumul salariului sau al altor venituri ale persoanei condamnate pentru o perioadă de până la trei ani sau fără aceasta și cu restricție de libertate pentru o perioadă de la un an la doi ani sau fără aceasta.

La alin. (3), același articol sancționează participarea unui mercenar la un conflict armat sau ostilități, iar pedeapsa aplicabilă este privarea de libertate pentru un termen de la trei la șapte ani, cu sau fără restricție de libertate pentru un termen de până la un an.

În legea penală rusă un mercenar este o persoană care: acționează în scopul de a primi compensații materiale; nu este cetățean al unui stat participant la un conflict armat sau ostilități; nu locuiește permanent pe teritoriul statului implicat în conflict și nu este trimisă pentru a îndeplini misiuni oficiale. [22]

Așadar, analizând prevederile normative de rigoare, constatăm atât asemănări, cât și deosebiri dintre legile penale ale Federației Ruse și CP RM. Codul penal al Republicii Moldova prevede expres răspunderea penală doar pentru două fapte care implică activități de mercenariat, pe când în Codul penal al Federației Ruse este reglementată și o formă agravantă a acțiunii ilicite, și anume: recrutarea, instruirea, finanțarea sau sprijinul material al unui mercenar, precum și antrenarea lui în conflicte armate la acțiuni militare sau violente comise de către o persoană care folosește funcția sa sau în raport cu un minor. Persoana care folosește funcția sa în săvârșirea faptei date poate fi subiect al infracțiunii respective doar dacă are calitatea de comandant al forțelor armate, conducător al grupului de persoane

care participă pe câmpul de luptă sau o altă funcție asemănătoare ori posedă atribuții de adoptare a deciziilor în timpul situațiilor de urgență. Subiectul infracțiunii date poate fi și persoana care angajează, recrutează, instruieste persoane care nu au atins vârsta majoratului și-i antrenează în conflicte armate la acțiuni militare sau violente.

Pe lângă aceasta, mai observăm o deosebire în partea a treia a structurii normei juridice, referitor la sancțiunea aplicată persoanelor vinovate. Conform CP al RM, subiectul infracțiunii poate fi pedepsit cu închisoare maximum până la 10 ani, pe când în Federația Rusă persoana vinovată poate fi pedepsită cu închisoarea până la 15 ani.

Legislația penală a **statului Belarus**, în comparație cu cea a Republicii Moldova și a Federației Ruse, prevede răspunderea penală pentru activitățile de mercenariat în mai multe norme juridice. Astfel, în conformitate cu art. 132 al Codului penal al Republicii Belarus, este sancționată doar persoana care efectuează aceleași activități ca și cele enumerate la articolul 141 alin. (2) CP RM și art. 359 (1) al Codului penal rus, doar că în Belarus pedeapsa pentru acțiunile menționate *supra* este mai aspră. O asemenea faptă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani. Însă, dacă analizăm textul legii de la art. 133 din Codul penal al Belarusiei, relevăm că participarea unei persoane pe teritoriul unui stat străin în conflicte armate, la acțiuni militare a unei alte persoane, care nu face parte din forțele armate ale beligeranților și acționează pentru a primi remunerații materiale fără acordul statului al cărui cetățean este sau pe teritoriul căruia își are reședința permanentă persoana – se pedepsește mai blând decât cea de la art. 132 din Cod.

Pedeapsa penală în cazul dat este închisoare de la 3 până la 7 ani. În această ordine de idei, remarcăm că în februarie 2016 Președintele Republicii Belarus a semnat Legea privind amendamentele la Codul penal al Republicii Belarus, care au intrat în vigoare în aprilie 2016.

Astfel, legea penală a fost completată cu un nou articol – 361.3, în cadrul Capitolului 32: *Crime împotriva statului*, cu denumirea marginală Participarea pe teritoriul unui stat străin într-o formațiune armată sau într-un conflict armat, la acțiuni violente, recrutarea sau pregătirea persoanelor pentru o astfel de participare.

Menirea acestei norme juridice este de a permite organelor de drept să aducă pe banca acuzaților persoanele care luptă pe teritoriul altui stat, chiar și atunci când din unele fapte (art. 132 și 133) nu pot fi stabilite cu exactitate elementele componenței de infracțiune mercenară. Așadar, în corespundere cu textul de lege: 1. *Participarea unui cetățean al Republicii Belarus sau a unui apatrid cu domiciliul permanent în Republica Belarus pe teritoriul unui stat străin într-o formațiune înarmată a uneia dintre părțile aflate în conflict, precum și participarea la un conflict armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente fără autoritatea statului și în absența dovezii unei infracțiuni (componenței de infracțiune) conform articolului 133 din Codul penal al Republicii Belarus – se pedepsește cu închisoare de la 2 până la 5 ani.*

Recrutarea, pregătirea, instruirea sau folosirea cetățenilor Republicii Belarus sau a apatrizilor care au reședința permanentă în Republica Belarus pentru a participa pe teritoriul unui stat străin într-o formațiune armată a uneia dintre părțile aflate în conflict, la conflicte armate, acțiuni militare sau alte acțiuni violente, precum și finanțarea sau acordarea unui alt material de susținere a acestor activități în absența dovezii unei infracțiuni (componenței de infracțiune) conform articolului 132 din Codul penal al Republicii Belarus – se pedepsește cu închisoare pe o perioadă de la 5 până la 10 ani. [1]

În comparație cu legislația penală a altor state, Codul penal al Republicii Belarus precizează domeniul de antrenare a mercenarului – în cadrul armatei împotriva unui stat străin și pentru suprimarea drep-

tului poporului la autodeterminare recunoscut internațional.

În temeiul art. 132 CP al Republicii Belarus acțiunile unui mercenar constau în participarea unei persoane care nu este cetățean și nu locuiește pe teritoriul statului parte la conflict, la conflictele armate împotriva unui stat strain făcând parte din forțele armate ale altui stat strain și care acționează în vederea obținerii unor compensații materiale. [27]

După cum am menționat anterior, Codul penal al Republicii Belarus pedepsește și acțiunile angajatorului care sunt prevăzute în mod expres la art. 133 și se manifestă ca recrutarea, instruirea, finanțarea și utilizarea mercenarului la conflictul armat împotriva unui stat străin pentru subminarea dreptului la autodeterminare recunoscut internațional. [1]

Potrivit unor surse din doctrina rusă: „După ce a prevăzut actele „angajatorilor” și „mercenarilor” în diferite articole din legea penală, legiuitorul din Belarus a subliniat prin aceasta pericolul social al acțiunilor fiecărei părți în fața „acordului”. În același timp, el a restrâns în mod nejustificat conținutul conceptului de „mercenarism”, ceea ce implică un „acord” bilateral, adică acțiunile atât ale primului, cât și ale celui de-al doilea.” [23]

În opinia noastră, este neîntemeiată această afirmație reieșind din simplul fapt că atât legiuitorul din Belarus, cât și cel rus reglementează separat incriminarea acțiunilor de participare la conflictul armat și cele de recrutare, folosire, instruire, angajare sau altă asigurare a mercenarilor. Cu alte cuvinte, incriminarea separată a acțiunilor mercenarului și a acțiunilor angajatorului, recrutaorului sau a oricărei persoane care contribuie la faptul participării la conflictul armat este logică și necesară nu atât pentru a evidenția pericolul social al acestor acțiuni, cât pentru a se face o diferență juridico-penală a acestor acțiuni.

Deși este foarte dificilă identificarea hotarului și gradului de prejudiciabilitate dintre pericolul social al acestor acțiuni, este de la sine înțeles că sub aspec-

tul laturii subiective între angajat și angajator este o mare diferență luând în considerare scopul, motivul, intenția făptuitorului.

Potrivit Codului penal al **Republicii Kârgâzstan**, activitatea mercenarilor ca infracțiune se manifestă prin două fapte. În conformitate cu art. 375, se sancționează cu închisoare de la 8 la 15 ani și cu confiscarea proprietății acțiunea ilicită *privind - de recrutare, instruire, pregătire care vizează dobândirea de competențe și abilități de comitere a unei infracțiuni teroriste sau, finanțarea sau alt material de sprijin oferit unui mercenar, precum și utilizarea acestuia în conflicte armate la acțiuni militare sau violente*. La alin. (2) este prevăzută răspunderea pentru fapta identică după conținut cu cea de la alin.(1) art. 141 CP RM - Participarea unui mercenar la un conflict armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente și cu cea de la alin. (3) art. 359 din Codul penal al Federației Ruse - Participarea unui mercenar la un conflict armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente.

La art. 375 din Codul penal al Republicii Kârgâzstan sunt prevăzute și formele agravante ale acțiunii ilicite de activitate a mercenarilor, aceasta manifestându-se în realizarea laturii obiective: *1) de către un grup de persoane printr-o înțelegere prealabilă; 2) de către un grup criminal organizat; 3) folosind funcția oficială; 4) în cazul folosirii unui minor*. Aceste fapte se sancționează cu o pedeapsă de tipul închisorii pe o perioadă de la 15 până la 20 de ani sau cu *detenție pe viață* și cu confiscarea proprietății. [2]

În Capitolul XVII - *Crime de război* din Codul penal al **Republicii Azerbaidjan** este prevăzută răspunderea penală pentru două genuri de fapte ce țin de activitatea mercenarilor. Prima acțiune este specificată la art. 114, care înglobează în sine trei fapte ce implică activități de mercenariat. Ele sunt identice după conținut cu faptele stipulate la art. 359 a Codului penal al Federației Ruse, analizate anterior.

1. Recrutarea, instruirea, finanțarea sau alt sprijin material al unui mercenar, precum și utilizarea acestuia într-un conflict armat sau ostilități.

2. Aceleași fapte comise de o persoană care își folosește funcția oficială sau împotriva unui minor.

3. Participarea unui mercenar la un conflict armat sau acțiuni violente.

Doar că sancțiunile din legea penală a Azerbaidjanului diferă de cele din legea Federației Ruse: în conformitate cu prevederile art. 114 al legii penale a Republicii Azerbaidjan acestea sunt mai aspre. Cea de a doua acțiune, prevăzută la fel în Capitolul XVII, este încorporată la art. 115 și se referă la încălcarea legilor și obiceiurilor războiului.

Așadar, în conformitate cu articolul specificat, se pedepesc următoarele fapte alternative: 1) *Constrângerea prizonierilor de război și a altor persoane protejate de dreptul internațional umanitar pentru a servi în forțele armate ale organizației/statului care le-a capturat, precum și constrângerea cetățenilor unui stat ostil de a participa la operații militare împotriva țării lor, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.* 2) *Tratamentul crud sau inuman al persoanelor specificate la alin.(1) utilizarea torturii împotriva lor, neacordarea asistenței medicale în caz de rănire, și de altă natură, îndepărtarea organelor acestora prin transplant, precum și utilizarea lor în calitate de ostatici ca o barieră pentru protejarea trupelor sau obiectelor lor; a fi deținut ca ostatici, precum și implicarea populației civile în muncă forțată sau transferul forțat din locurile unde justiția este mai severă în alte scopuri, se pedepsește cu închisoare pe o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani.*

Alin. (3) stipulează că actele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) din art. 115 Codul penal al Republicii Azerbaidjan, care duc la *moarte sau la vătămarea gravă a sănătății lor (mercenarilor)*, se pedepesc aceste acțiuni cu închisoare de la 10 până la 15 ani. Alin. (4) *prevede răspunderea pentru uciderea persoanelor menționate la alin.1 din articolul respectiv,*

care se pedepsește cu închisoare de la 14 până la 20 de ani sau cu detenție pe viață. [3]

Codul penal al statului **Uzbekistan** definește fapta ilegală analizată în cadrul art. 154 și 154¹. Conform art. 154 alin. (1), este supusă răspunderii penale persoana care *participă pe un teritoriu sau de partea unui stat străin într-un conflict armat sau în acțiuni militare, care nu este cetățean sau soldat al unei țări aflate în conflict ori care nu locuiește permanent pe teritoriul controlat de partea aflată în conflict sau dacă nu este desemnat oficial de vreun stat la îndeplinirea sarcinilor oficiale ca parte a forțelor armate, cu scopul de a obține remunerații materiale ori alte beneficii personale.* Aceasta se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Alineatul 2 al acestui articol, după conținut, este identic cu acțiunile precizate la art. 359 a Codului penal al Federației Ruse, menționat anterior, în conformitate cu art. 154¹, care poartă denumirea marginală de înscrierea, recrutarea pentru serviciul militar, serviciul în cadrul agențiilor private, poliție, justiție militară sau alte autorități din state străine, este supus răspunderii penale, persoana care fiind *cetățean al Republicii Uzbekistan, se înscrie în serviciul militar, serviciu în cadrul agențiilor de poliție, justiție militară sau alte organe similare din state străine.* Acesta din urmă se pedepsește cu amendă de până la 300 de salarii minime pe economie. Iar, conform art. 154¹ alin. (2), este cercetat penal persoana care efectuează *recrutarea unui cetățean al Republicii Uzbekistan în serviciul militar pentru a servi în cadrul agențiilor de poliție, justiției militare sau alte organisme similare din statele străine.* Persoana se pedepsește prin restrângerea libertății (arest la domiciliu ori interdicția de a părăsi țara) de la 3 la 5 ani sau cu închisoare de la 3 la 5 ani. [4]

Un regim și un model asemănător de incriminare a infracțiunii de activitate a mercenarilor cu cel al Republicii Moldova, Federației Ruse, Republicii Belarus și al Republicii Kârgâzstan este prezent și în

legislațiile penale ale altor state din spațiul ex-sovietic, de exemplu:

- 1) Republica Tadjikistan, articolul 401 [5];
- 2) Republica Turkmenistan, articolul 169 [6];
- 3) Republica Armenia, articolul 395 [7];
- 4) Georgia, articolul 410. [8]

Problema mercenarismului a fost relevantă pentru georgieni încă de pe vremea conflictului georgiano-abhaz din anul 1991. Astfel, guvernul Georgiei consideră că aproape toate operațiunile militare efectuate de separatiștii abhazieni împotriva guvernului central al Georgiei au fost efectuate de mercenari străini. În sprijinul acestei afirmații, în doctrină sunt aduse date (oficiale). Potrivit autoarei Șandieva O., „...cea mai mare parte a forțelor armate abhaze din zona de conflict Georgia - Abhazia a fost reprezentată de mercenari, în special cetățeni ruși, precum și de 200 de mercenari turci, sirieni și iordanieni. În zona de conflict, a activat un grup special „Delfin” compus doar din mercenari străini.” [11] Se susține, de asemenea, că „150 de mercenari cu cetățenie rusă au antrenat în Abhazia personalul militar din Suhumi și așa-numita Legiune Națională Rusă s-a angajat în recrutarea și transferul de mercenari pe teritoriul Georgiei.” [20, p. 88]

În codul penal al **Republicii Kazahstan** mercenariatul se incriminează în Capitolul „Crime împotriva păcii și securității omenirii”. Art.162 din codul penal al statului respectiv conține 4 alineate. Alin. (1) stabilește răspunderea penală pentru acțiunile de recrutare, finanțare, instruire, sau alt suport material al unui mercenar precum și utilizarea acestuia în conflictele armate sau operațiunile militare.

Alin. (2) al aceluiași articol prevede răspunderea pentru forma agravantă a acțiunilor de la alin. (1) în cazul săvârșirii acestora de o persoană care folosește poziția sa oficială sau în privința unui minor. Participarea nemijlocită a mercenarului la conflictul armat sau la operațiuni militare este prevăzută la alin. (3).

Spre deosebire de legea penală a altor state, inclusiv și a Republicii Moldova, legea penală a Republicii Kazahstan stabilește la alin. (4) art.162 o responsabilitate sporită pentru acțiunile mercenarului care au dus la decese sau alte consecințe grave. Observăm că spre deosebire de legea penală a Republicii Moldova care definește mercenarul într-un articol din partea generală a Codului penal, legiuitorul kazah definește această noțiune, similar legiuitorului rus, într-o notă la art.162 din Partea specială.

Astfel, potrivit notei de la art.162, mercenar este recunoscută persoana care acționează în vederea obținerii unei compensații materiale sau a unui alt câștig personal și care nu este cetățean al părții implicate în conflict, care nu are reședință permanentă pe teritoriul său și nu este trimisă de un alt stat pentru a îndeplini misiuni oficiale. [26]

În legislația penală a **Ucrainei** reglementarea activității mercenarilor este statuată la art. 447. În conformitate cu textul legii stipulat în Secțiunea 20 *Crime împotriva păcii, securității omenirii, legii și ordinii internaționale*, acțiunile cu caracter mercenar sunt înglobate în cinci articole.

Conținutul primelor patru articole este asemănător cuprinsului normelor din legile penale ale statelor analizate anterior, precum ar fi: Republica Moldova, Federația Rusă, Belarus. Însă, la art. 447 (5) este prevăzută o condiție care îi liberează de răspunderea penală pe cetățenii Ucrainei care au participat în calitate de mercenar la un conflict armat, acțiuni violente sau militare, dacă *înainte de a fi supus răspunderii penale, acesta a încetat să ia parte la un conflict armat, la acte militare sau violente și a raportat participarea sa într-un conflict armat, sau a contribuit în alt mod la oprirea sau descoperirea infracțiunilor privind activitatea mercenarilor*, specificate în primele patru alineate a art. 447. [9]

Persoanele respective, care cad sub incidența art. 447 (5), trebuie să mai îndeplinească o condiție indispensabilă, și anume aceea că în acțiunile sale

să nu se conțină semnele unei alte componente de infracțiune prevăzute de Codul penal al Ucrainei.

În contextul respectiv, ar fi oportună preluarea parțială a unei asemenea reglementări în legea penală a Republicii Moldova și anume în partea ce ține de renunțarea de a participa la un conflict armat și contribuirea la oprirea sau descoperirea infracțiunilor privind activitatea mercenarilor.

Tot odată considerăm că sintagma „...*acesta a încetat să ia parte la un conflict armat, la acte militare sau violente și a raportat participarea sa într-un conflict armat*”, constituie o oportunitate oferită mercenarilor care vor abuza de prevederile acesteia pentru a evita răspunderea penală. De exemplu, orice mercenar, la încheierea misiunii pentru care a fost angajat, pentru a evita răspunderea penală va declara că benevol a încetat participarea la conflictul armat și, respectiv, raportează această participare.

Așadar, în sensul celor menționate, art.141 CP PM Activitatea mercenarilor urmează a fi completat cu alin. (4) având următorul conținut: „(4) Persoanei care a comis activități de mercenariat i se poate aplica pedeapsa penale minimă prevăzută dacă *aceasta a încetat să ia parte la un conflict armat, la acte militare sau violente, a raportat participarea sa într-un conflict*, a preîntâmpinat autoritățile despre faptele respective și prin aceasta a contribuit activ la *contracararea sau descoperirea infracțiunilor referitoare la activitatea mercenarilor* și dacă acțiunile sale nu constituie o altă componentă de infracțiune.

(5) Persoana care a participat la acțiunile prevăzute la alin. (2) se liberează de răspundere penală dacă ea, prin anunțarea la timp a autorităților sau prin alt mijloc, a contribuit activ la preîntâmpinarea folosirii mercenarilor în conflictul armat, acțiuni militare sau alte acțiuni violente și dacă acțiunile sale nu constituie o altă componentă de infracțiune.”

Problema mercenarismului sau a așa-numitului „soldat al averii” este foarte relevantă pentru Ucraina, în special în legătură cu conflictul armat din Estul

Ucrainei, precum și cu faptele participării cetățenilor săi în calitate de mercenari în conflicte armate sau operațiuni militare pe continentul african și în Cecenia. Sistemul existent de recrutare a mercenarilor, după cum demonstrează o serie de surse, este în mod constant „perfecționat” și este adesea realizat prin publicarea de anunțuri sau anunțuri publicitare de natură neutră în media, în special despre angajare pe plantații de citrice sau la colectarea strugurilor pentru producția de vin. „Ascunsă în urma unor astfel de anunțuri, în regiunea Zaporojie din Ucraina, în perioada 1995-1999 s-a desfășurat recrutarea activă a bărbaților singuratici, sănătoși cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani pentru participarea la ostilități în zonele fierbinți (fosta Iugoslavie, Kosovo, Macedonia). Numărul recrutat pentru serviciul militar variază între 15 și 20 de persoane.” [21]

Secțiunea privind infracțiunile împotriva păcii, securității umane de la sfârșitul Codului Penal al Ucrainei, potrivit Baulin Yu.V. „...nu denotă o subestimare a gradului de siguranță publică a infracțiunilor prevăzute în aceasta. Dezvoltatorii codului au pornit de la faptul că aceste crime sunt un fenomen destul de rar, iar Codul penal este destinat, în primul rând, pentru a proteja interesele naționale.” [15] Un astfel de argument, în principiu, este acceptabil, dar este de preferat, după părerea noastră, poziția prezentată de profesorul Kuznețova N.F., care, identificând principalele tendințe în dezvoltarea dreptului penal rus care apelează la direcțiile evoluției dreptului penal internațional, justifică acest lucru prin faptul că „în condiții moderne, globalizarea crește în mod adecvat criminalitatea transnațională”. [18]

Considerăm că aceleași dispoziții ar trebui preluate și în legislația CSI pe motiv de similitudini datorate fondului istoric, precum și în scopul uniformizării legislative – în baza Codului penal model CSI.

În general, în legislația penală a țărilor CSI există diverse abordări pentru definirea conceptelor de „mercenar” și „mercenariat”. [17]

O abordare mai amplă decât în Codul penal model al CSI [28] adoptat la a șaptea sesiune plenară a Adunării interparlamentare a statelor părți la Comunitatea Statelor Independente, Rezoluția nr. 7-5 din 17 februarie 1996), se atestă, de exemplu, la art. 447 din Codul penal al Ucrainei, care incriminează folosirea mercenarilor în „*acțiuni violente menite să submineze orânduirea constituțională a statului sau încălcarea integrității teritoriale*”.

O asemenea formulare respectă în principiu legislația internațională (articolul 1 din Convenția Mercenarilor), precum și prevede „participarea fără permisiunea autorităților statului relevante la conflictele armate ale altor state cu scopul de a obține compensații materiale.” [29]

O descriere detaliată a „actelor violente” înscrise în normă este propusă de avocatul ucrainean Matyshevskii P.S., În opinia sa, „actele violente includ folosirea armelor sau a forței fizice (luptă, luare de ostatici, vătămare corporală, crimă etc.) pe teritoriul altui stat, în detrimentul acestuia cu scopul de a-l priva de putere sau de o anumită parte din ea. Acțiunile violente pot contribui la acapararea unor instituții importante ale altui stat (mass-media, comunicații, bănci, spații publice etc.) pentru a răsturna guvernul sau a încălca integritatea teritorială a statului. În opinia unor autori, o direcție de cercetare a posibilelor variante ale manifestării exterioare a acestor „acte violente” este dată de dispozițiile infracțiunilor împotriva atributelor sistemului constituțional consacrate în Constituția statului respectiv și protejate de Codul penal al acestuia.” [29] Situația tensionată atestată în ultima perioadă de timp în Ucraina a avut drept consecință separarea regiunii Donețk de regiunea Donbass, ambele formând până în anul 2014 un tot-întreg.

Constatăm că legea penală a statelor CSI în mare parte conține reglementări asemănătoare de incriminare a infracțiunii de activitatea mercenarilor. Multe din acestea, după cum ne-am convins pe parcursul investigației, sunt analogice prevederilor legii pe-

nale a Federației Ruse. În sensul respectiv, împărtășim opinia autorului Sorocean I., referitoare la similitudinea până la o anumită măsură a legislației penale a statelor CSI în ceea ce ține de infracțiunea de mercenariat. Autorul concluzionează: „Este și firesc ca legile penale ale statelor analizate la aspectul infracțiunii de activitatea mercenarilor să posedे careva elemente descriptive comune, deoarece toate la rândul lor, până a deveni independente, au fost republici unionale a URSS-ului.” [13]

Concluzii

În urma celor analizate, ajungem la concluzia că mercenariatul este recunoscut ca infracțiune aparte în mai multe țări. Cu toate acestea, legislația penală a statelor respective conține diferențe atât în definirea mercenarului, cât și în reglementarea componentei infracțiunii mercenariatului și, nu în ultimul rând, în înțelegerea obiectului juridic al acestei infracțiuni. [16]

Persoanele sunt trase la răspundere penală conform legislației existente în mai multe state, în primul rând, pentru participarea lor ca mercenari în conflictul armat, la acțiuni militare sau pentru recrutarea de mercenari. Pe de altă parte, nu se atestă prea des incriminarea unor asemenea fapte, cum ar fi instruirea, finanțarea mercenarilor și utilizarea lor în conflictele armate sau ostilități. Explicația plauzibilă rezidă, probabil, în dificultatea de a dovedi scopul urmărit de mercenari prin participare la ostilități.

După cum s-a menționat, acesta este, de regulă, stipulat legal și constă în „subminarea orânduirii constituționale sau integrității teritoriale a statului”. În realitate, practica denotă că făptașii adesea se referă la ghidarea lor în asemenea activități pe principii religioase și ideologice. În lipsa probelor contrarii, tragerea la răspundere penală pentru activitatea de mercenariat devine imposibilă pe motivul absenței scopului așa, cum este acesta formulat, de regulă, în legislația penală a mai multor state.

Instituțiile de ocrotire a ordinii de drept a mai multor state membre CSI au la dispoziție reglementări destul de complexe ale infracțiunii de activitate a mercenarilor, fapt ce le permite aducerea făptuitorilor în justiție, în conformitate cu prevederile legislației penale naționale.

Analiza reglementărilor juridico-penale a activității de mercenariat în legislația penală a statelor CSI denotă că în legea penală a Republicii Moldova se pot eventual prelua asemenea reglementări, precum incriminarea activității mercenarilor în forme agravante așa cum este, de exemplu, stipulat în legislația Federației Ruse - săvârșirea de către o persoană cu funcție de răspundere sau cu folosirea situației de serviciu, recrutarea minorilor și în legea penală a Republicii Kârgâzstan - săvârșirea infracțiuni de două sau mai multe persoane cu acord prealabil, în interesul unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Bibliografie

1. Codul penal al Republicii Belarus, adoptat de către Camera Reprezentanților la 09.07.1999, cu ultimele modificări și completări din 17.02.2018. Poate fi accesat la: <http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais>.
2. Codul penal al Republicii Kârgâzstan, în vigoare cu ultimele modificări și completări din 04.08.2018. Poate fi accesat la: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30222833#pos=4207;-71.
3. Codul penal la Republicii Azerbaidjan din 30 decembrie 1999, cu ultimele modificări până la 01.06.2018. Poate fi accesat la: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=1366;-56.
4. Codul penal al Republicii Uzbekistan din 12.06.1997, cu ultimele modificări și completări din 01.12.2015. Poate fi accesat la: <http://lex.uz/docs/111457>.
5. Codul penal al Republicii Tadjikistan din 21.05.1998, cu ultimele modificări și completări din 03.07.2014. Poate fi accesat la: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tj/tj023ru.pdf>.
6. Codul penal al Republicii Turkmenistan din 12.06.1997, cu ultimele modificări și completări din 09.11.2013. Poate fi accesat la: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tm/tm015ru.pdf>.
7. Codul penal al Republicii Armenia din 29.04.2003. Poate fi accesat la: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/am/am012ru.pdf>.
8. Codul penal al Georgiei din 22.07.1999. Poate fi accesat la: <https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf>.
9. Codul penal al Ucrainei cu ultimele modificări din 18 octombrie 2018. Poate fi accesat la: <https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-20/>.
10. Codul penal al Federației Ruse, adoptat de către Duma de Stat la 24.05.1996, cu ultimele modificări și completări din 27.12.2009. Poate fi accesat la: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a9e28227f557dc1e6659c1d88613790bb3dddb5b/, (vizualizat la 05.08.2018).
11. Opinia oficială a Guvernului Georgiei, exprimată într-o scrisoare din 3 martie 1999 către dl. Amiran Kavazde, reprezentantul permanent al Georgiei la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, care a transmis din nou răspunsul guvernului său la chestionarul trimis de raportorul special al ONU privind utilizarea mercenarilor la 6 iulie 1998 (A se vedea Documentele Națiunilor Unite. A / 54/315. S. 4-5). Citat după: Шандиева Назира О. Наемничество по международному и национальному уголовному праву, Диссертация. Москва, 2004. 88 p.
12. Legea federală din 27 decembrie 2009 N 377-FZ a modificat partea 2 a articolului 359, în vigoare la 1 ianuarie 2010.
13. SOROCEANU. I. Raționamentul elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor în spațiul ex-sovietic. În: Legea și viața, septembrie 2019. P.55-58. P.58 <http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/9-1/11.pdf>
14. БАРЫШЕВА, К.А., ГРАЧЁВА, Ю.В., ЕСАКОВ, Г.А., КНЯЗЬКИНА, А.К., ЛЯСКАЛО, А.Н., МАРКУНЦОВ, С.А., ПАЛИЙ, В.В., ЭНГЕЛЬГАРТ, А.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный; восьмое издание, перераб. и доп.) (под ред. д.ю.н. Г.А. Есакова). - "Издательство Проспект", 2019 г.

15. БАУЛИН, Ю.В. Уголовное право Украины: современное состояние и перспективы развития. // Уголовное право в XXI веке. С. 31.

16. БОБОТОВ, С.В., ВАСИЛЬЕВ, Д.И. Французская модель правового государства // Советское государство и право. 1990. № 11. С. 105-112.

17. КАЛУГИН, В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления: уголовно-правовой анализ. Мн. 2002. С. 5). Аналогично размещение в УК Азербайджана и Молдовы.

18. КУЗНЕЦОВА, Н.Ф. Главные тенденции развития российского уголовного законодательства. // Уголовное право в XXI веке. М., 2002. С. 10.

19. СТУПИШИП, В. О наемниках в Карабахе: Моя миссия в Армении. 1992-1994. Воспоминания первого посла России. М., 2001; О наемниках и добровольцах в Приднестровье: Добровольцы (Радио ЗаВТра)//<http://grani.ru/Politics/World/p.424.html>, citat după ШАНДИЕВА, Н.О. Наемничество по международному и национальному уголовном праву, Диссертация. Москва, 2004.

20. ШАНДИЕВА, Н.О. Наемничество по международному и национальному уголовном праву, Диссертация. Москва, 2004.

21. ШКУРОПАТ, Д. Запорожские наемники для Французского легиона. Несколько десятков жителей Запорожской области были завербованы для участия в военных действиях в горячих точках. «Досье»// <http://www.dosie.zp.ud/arhiv/9/side/blank14/blank14.html>

22. МАЛИНОВСКИЙ, В.В., ЧУЧАЕВ, А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) (отв. ред. канд. юрид. наук). - "КОНТРАКТ", 2011 г.

23. ОСИПОВ, К.Л. Ответственность за наемничество по российскому уголовному законодательству. Диссертация. Кисловодск, 2003.

24. ПАРХОМЕНКО, С.В., ЛИТВИНЦЕВ, А.А. Понятие «наемник» в международном и Российском уголовном законодательстве: сравнительно-правовой аспект. Сибирский юридический вестник nr. 3(78) г. Иркутск, 2017.

25. <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891>

26. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Актюбинск, 2005.

27. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2001.

28. Модельный уголовный кодекс Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Постановление N 7-5 от 17 февраля 1996 года) – versiune online: <http://docs.cntd.ru/document/901781490>

29. ЯЦЕНКО, С.С. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. 3-е изд. исправл. и дополн. /, 2003. С. 1070.